

A mentira, ontem, hoje e sempre...

The lie, yesterday, today and always...

RESUMO

Mentir é algo que a maioria das pessoas, senão todas, fazem todos os dias. Desde as mentiras mais inofensivas, contadas para evitar confrontos, até as mentiras maliciosas, que visam enganar, manipular ou obter vantagens pessoais, mentir é quase uma norma de interação social na sociedade ocidental. Para a maioria das pessoas, mentir não é considerado um problema muito sério. Se contar uma mentira traz o que consideramos ser um resultado mais favorável do que dizer a verdade, ao mesmo tempo em que causa pouco ou nenhum dano a outra pessoa, a conclusão é que, na maioria das vezes, mentir é a melhor alternativa.

Este artigo passa pelas questões filosóficas da mentira, onde encontra forte viés ético moral, e entra na seara do comportamento, na tentativa de compreender porque mentimos. Parece que mentir permite que uma pessoa estabeleça um controle percebido sobre uma situação, manipulando-a, portanto, trata-se de um mecanismo de defesa que, em termos aparentes, torna a pessoa menos vulnerável, criando uma espécie de proteção que impede de revelar seu verdadeiro eu.

Mentir não caracteriza necessariamente um transtorno de personalidade. Quase todas as pessoas mentem de vez em quando, mas quando alguém mente regularmente, em especial aquelas que desejam promover seus próprios interesses às custas de outra pessoa, pode surgir a questão sobre seu estado psicológico, que necessita de atenção de um profissional de saúde mental.

ABSTRACT

Lying is something most, if not all, people do every day. From the most harmless lies, told to avoid confrontation, to malicious lies aimed at deceiving, manipulating, or obtaining personal advantage, lying is almost a norm of social interaction in western society. For most people, lying is not considered a very serious problem. If telling a lie brings what we consider to be a more favorable outcome than telling the truth, while causing little or no harm to another person, the conclusion is that, most of the time, lying is the better alternative. This article explores the philosophical questions of lying, where it finds a strong ethical and moral bias, and delves into the realm of behavior, in an attempt to understand why we lie. It appears that lying allows a person to establish a perceived control over a situation by manipulating it. Therefore, it is a defense mechanism that, in apparent terms, makes the person less vulnerable, creating a kind of protection that prevents them from revealing their true selves.

Lying doesn't necessarily characterize a personality disorder. Almost everyone lies from time to time, but when someone lies regularly, especially those who want to further their own interests at someone else's expense, questions about their psychological state may arise, which require the attention of a mental health professional.

Mentir é algo que a maioria das pessoas, senão todas, fazem todos os dias. Desde as mentiras mais inofensivas, contadas para evitar confrontos, até as mentiras maliciosas, que visam enganar, manipular ou obter vantagens pessoais, mentir é quase uma norma de interação social na sociedade ocidental. Para a maioria das pessoas, mentir não é considerado um problema muito sério. Se contar uma mentira traz o que consideramos ser um resultado mais favorável do que dizer a

verdade, ao mesmo tempo em que causa pouco ou nenhum dano a outra pessoa, a conclusão é que, na maioria das vezes, mentir é a melhor alternativa.

Mas, a mentira pode alcançar níveis patológicos e trazer problemas comportamentais que podem afetar enormemente a vida das pessoas. Embora a mentira compulsiva não seja categorizada como um transtorno isolado no DSM-V, é considerada um sintoma de outros transtornos de saúde mental, como transtorno de personalidade narcisista, antissocial e borderline, dentre outras. O diagnóstico não é trivial e depende de uma investigação detalhada do histórico e do comportamento do indivíduo.

A American Psychological Association – APA, define que mentir é: “*uma declaração falsa ou uma apresentação falsa, sabidamente falsa, feita com a intenção de enganar. Apesar da proibição moral e legal contra mentiras, elas são um sinal cognitivo de que o mentiroso entende o suficiente do que os outros estão pensando para ser motivado a mentir para eles*”.¹ Já a Enciclopédia *Britannica* define como: “*qualquer ato comunicativo que visa fazer com que os destinatários da comunicação adotem, ou persistam, em uma crença falsa... [] ... No entanto, devido à sua generalidade, esta definição suscita questionamentos sobre seus termos-chave. Não existe uma definição universalmente aceita para mentira*.”² Portanto, fica claro que o tema é complexo e que não existe um consenso, ou seja, existem inúmeras formas de definir e interpretar a mentira.

Vários filósofos se debruçaram sobre a questão da mentira. Immanuel Kant considerava a mentira como “*a maior violação do dever do homem para consigo mesmo, considerado meramente como um ser moral (a humanidade em sua própria pessoa*”. (KANT 1991, p. 225).³ Kant defende a ideia do imperativo categórico, que em essência nega que mentir é possível sob certas condições, ou seja, a mentira não pode ser aprovada, mesmo que tenha o objetivo de salvar a vida de alguém. A mentira deve ser proibida e considerada moralmente errada em quaisquer circunstâncias possíveis, segundo ele. As razões de Kant para não mentir baseiam-se em sua visão de que os humanos têm valor intrínseco e livre-arbítrio. A primeira razão diz respeito a como as mentiras afetam a si mesmo, e a segunda se relaciona a como as mentiras afetam os outros.

Para Aristóteles, a veracidade é uma virtude. A falta de veracidade é um vício. Mentir não é tanto uma violação de regras, mas sim uma demonstração de mau caráter. “*Examinemos a ambos, mas antes de tudo ao homem veraz. Não estamos falando daquele que cumpre a sua palavra nas coisas que dizem respeito à justiça ou à injustiça (pois isso pertence a outra virtude), mas do homem que, em assuntos onde nada disso está em jogo, é veraz tanto em palavras como na vida que leva, porque tal é o seu caráter. Sem embargo, uma pessoa dessa espécie será naturalmente equitativa, porquanto o homem que é veraz e ama a verdade quando não há nada em jogo deve sê-lo ainda mais quando vai nisso uma questão de justiça. Evitará a falsidade em tais casos como algo de ignóbil, visto que a evitava por si mesma; e tal homem é digno de louvor*”. (ARISTÓTELES, p.90)⁴

Para Santo Agostinho, mentir é falar contra a mente, ou seja, dizer uma coisa enquanto se pensa outra. Portanto, para pensar sobre a mentira, deve-se considerar a relação adequada entre pensamento e fala. De acordo com a metafísica teológica de Santo Agostinho, contemplar a legitimidade da duplicidade equivale a contemplar a dissolução da teologia cristã. Seria como

cogitar a possibilidade de que as palavras possam legitimamente ocultar, em vez de revelar, a identidade.

Para ele, o problema da mentira é necessariamente um problema teológico, portanto os pensamentos de outros filósofos, como se problemas "éticos" pudessem ser identificados e abordados de forma desconectada de questões sobre Deus, é diametralmente oposta à proposta de Santo Agostinho.

Para Santo Agostinho todo tipo de mentira deve ser condenado, incluindo a “mentira benéfica”. Segundo ele todo mentiroso, age pelo menos contra uma certa verdade, mesmo quando se atribui um sentimento de benevolência e de bondade, quando aquele que mente, não apenas não prejudica ninguém, como até mesmo presta um favor a alguém.

“Mas estas concessões se encadeiam mutuamente e as concessões levam a consequências que terminam em um grande problema. De fato, se perguntarmos que dano experimentaria uma pessoa extremamente rica, com a perda de um barril de trigo retirado dentre milhares e milhares de outros, quando esse barril pode salvar a vida daquele que rouba, chegaríamos à conclusão que se pode roubar sem dolo e prestar um falso testemunho sem pecar. Ora, que erro mais criminoso é este?! Mas, se alguém tivesse roubado esse trigo e você tivesse testemunhado. Se o questionassem, seria permitido a você mentir? Você poderia mentir honradamente para salvar um pobre, enquanto que, se você roubasse para matar sua fome, você seria culpado? Você é obrigado a amar mais ao próximo do que a você mesmo? Portanto, nos dois casos a mentira é dolosa e é preciso evitá-la”. (AGOSTINHO, p.44).⁵

Além das mentiras úteis, que, em tese, não prejudicam ninguém, a mentira com uma finalidade honesta também é condenada por Santo Agostinho, que classifica a mentira em oito tipos. A primeira é aquela que é preciso evitar e fugir acima de tudo, é a mentira em matéria de ensinamento religioso. A segunda é aquela que fere injustamente, que prejudica alguém sem servir a ninguém. A terceira serve a alguém, mas prejudica o outro e não impede a mácula do corpo. A quarta não tem outro objetivo que não seja dizer uma falsidade e enganar. A quinta busca agradar e procura a aprovação no discurso. A sexta é a mentira que serve a alguém e não prejudica ninguém. A sétima não prejudica ninguém e beneficia alguém. A oitava espécie é a mentira que não prejudica ninguém e serve para afastar de alguém uma mácula corporal. (AGOSTINHO, p.53:55).

Já Nietzsche escreveu um ensaio, sobre este tema, no sentido extramoral, como diz o próprio título de um ensaio: “Sobre a Verdade e a Mentira no Sentido Extramoral”. Ele afirma que toda verdade é meramente metafórica, no entanto, como Nietzsche era muito hábil em explorar metáforas, não se sabe se esta é uma afirmação verdadeira, ou meramente metafórica.

Em sua visão, a verdade, então, se apresenta como uma ilusão e ordenadora, ou seja, os seres humanos desenvolveram inicialmente a linguagem não para representar a realidade absoluta, mas para criar uma sociedade estável e organizada. “Verdades são ilusões das quais se esqueceu que são ilusões, metáforas que se desgastaram e perderam sua força sensorial, moedas que perderam sua marca e agora não são mais vistas como moedas, mas como metal.” (NIETZSCHE, F. p.30)⁶

Nietzsche discute a verdade (não como uma realidade objetiva, mas como uma ilusão ou metáfora consolidada e útil para a vida em sociedade, por isso fala da verdade, evitando falar diretamente da mentira, que não é subentendida como ausência de verdade, mas com o conceito de que as verdades são convenções morais criadas para dar uma aparência de estabilidade e ordem à existência. *“Ainda não sabemos de onde vem o impulso para a verdade, pois até agora ouvimos apenas da obrigação de ser verdadeiro, que a sociedade impõe para existir – isto é, a obrigação de usar as metáforas costumeiras, portanto, moralmente expressa, a obrigação de mentir de acordo com uma convenção fixa, de mentir em massa em um estilo vinculativo para todos. O homem esquece, é claro, que é assim que as coisas são; portanto, mente dessa maneira inconscientemente e de acordo com hábitos seculares – e precisamente por meio dessa inconsciência, precisamente por meio desse esquecimento, ele chega ao sentimento da verdade.”* (NIETZSCHE, F., p.30)

Trazendo o tema para o campo do comportamento, o estudo da mentira se inicia no desenvolvimento da psicologia, tornando-se uma área de interesse específico no final do século XIX e início do século XX, com o advento da psicologia moderna. Como discutido acima a mentira sempre existiu, embora tenha ganhado contornos de alta complexidade, quando, por exemplo, analisamos as notícias falsas que circulam em redes sociais. Isso talvez nos deixe a sensação de que a mentira nunca será superada pela sociedade.

Ernest Dupré¹, um professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina de Paris, particularmente conhecido por suas descrições de histeria, foi quem introduziu o termo *mitomania*, uma condição que ele acreditava ser a patologia da mentira. Introduzido por Dupré, em 1905, o termo *mitomania* desapareceu do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), restando apenas o termo "mentira" como sintoma que ilustra transtornos de personalidade ou conduta antissocial. No entanto, a *mitomania* foi definida como uma tendência patológica constitucional na menção, à criação de fábulas imaginárias e à simulação. Está em consonância com uma impulsão irreprimível que traz uma grande satisfação ao assunto. *“Não é aqui a história da mentira e da simulação, em suas diferentes formas, que proponho a vocês, mas sim o estudo de uma tendência constitucional que impele certas categorias de indivíduos a mentir, simular e inventar, pela atividade patológica da imaginação criativa, fábulas e situações desprovidas de realidade objetiva.”* (DUPRÉ, p.6)⁷

Entretanto, as teorias e hipóteses que tentaram analisar, explicar, o registro psicodinâmico, o determinismo da *mitomania* e os fatores de pré-disposição no desenvolvimento psicoafetivo da personalidade parecem ser imprecisos, em especial porque o foco das análises abordam a questão forense, introduzindo um forte viés “moral” na teoria. Então seria de se esperar que o DSM deixasse de abordar o termo *mitomania* que está muito mais ligado a questões forenses do que psiquiátricas, passando a focar no termo genérico mentira, como sintoma.

¹ **Ferdinand-Pierre-Louis- Ernest Dupré (1862-1921)**. Médico e alienista, aluno de Chauffard, Landouzy e Brouardel. Em 1905, propôs o termo **mitomania** para designar a tendência voluntária e consciente de alterar a verdade. Defendeu as teorias das "constituições", retomando e dando continuidade às de Augustin Morel e Valentin Magnan. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma teoria da fobia imaginativa e dos crimes de imaginação.

O próprio Dupré, em sua obra confirma que a questão não encontra uma psicodinâmica de cunho geral. “*Se a mitomania é, por definição, uma condição patológica, um defeito mórbido, há, contudo, um período da vida em que ela representa um estado fisiológico e resulta do exercício normal das funções psíquicas. Esse período da vida é o da infância, não apenas do homem, mas da humanidade.*” (DUPRÉ, p.8)

As teorias e hipóteses que tentaram analisar, explicar, em um registro psicodinâmico, o determinismo da *mitomania* e os fatores de pré-disposição no desenvolvimento psicoafetivo da personalidade são imprecisos, reforçam a questão moral tornando o conceito confuso e contraditório.

Desta forma, a *mitomania*, um transtorno com fortes conotações morais, foi excluída das chamadas classificações teóricas internacionais. No entanto, a prática clínica em medicina da dependência química é constantemente chamada a lidar com ela, pois alguns profissionais da saúde enxergam valor clínico da *mitomania* para a compreensão e o tratamento de transtornos aditivos.

Freud também deu a sua contribuição na discussão deste tema. No texto “Duas mentiras infantis”, Freud diz que é possível entender que as crianças mintam, e quando o fazem, na verdade, estão imitando a forma como os adultos mentem. “*Mas certo número de mentiras de crianças bem educadas têm significação especial, e devem fazer refletir os que as educam, em vez de irritá-los. Essas mentiras ocorrem por influência de motivos amorosos intensos, e têm graves consequências, quando provocam um mal entendido entre a criança e a pessoa que ama.*” (FREUD, p. 202)⁸

No texto, as mentiras são interpretadas como uma forma de lidar com conflitos internos e expressar o mundo psíquico da criança, revelando que podem existir desejos inconscientes que a criança não consegue verbalizar diretamente. Outro aspecto abordado é como as mentiras contadas pelos adultos, especialmente em relação à sexualidade, podem afetar a confiança da criança e influenciar seu desenvolvimento psíquico.

Segundo Freud, as crianças que mentem não devem ser simplesmente consideradas de mau caráter, mas requer atenção por parte de seus tutores. Além disso, não se pode negligenciar que a mentira infantil pode ser um mecanismo para manter o amor do outro ou para não perder uma posição de interesse para si mesmas, ou seja desce muito cedo as crianças aprendem a jogar o jogo da mentira. “*Não devemos dar pouco valor a tais episódios da vida infantil. Seria um grave erro prognosticar, a partir dessas faltas de crianças, o desenvolvimento de um caráter imoral. Mas elas estão relacionadas aos mais fortes motivos da alma infantil, e anunciam predisposições para vicissitudes posteriores ou futuras neuroses.*” (FREUD, p. 205).

Na visão de Bion, a mentira não é apenas uma falsidade, mas uma complexa manifestação psíquica que pode ser tanto uma patologia quanto uma forma de criatividade e proteção, ou seja, Bion não é aborda a mentira em sua dimensão moral, mas em termos de uma teoria do aparelho pensante. Isso é particularmente importante para situar o problema da mentira como uma

capacidade psíquica, e não no da verdade, em seus princípios filosóficos. A mentira, então pode funcionar como um mecanismo de defesa para ocultar verdades dolorosas, mas também é vista como uma "não-verdade" que é a "face da verdade" e pode ser um reflexo do inconsciente. A análise se concentra em entender o que a mentira revela sobre o paciente, mais do que em verificar sua veracidade factual, e em compreender seu papel na tentativa de lidar com a realidade psíquica. *“Algumas formas de mentira vêm intimamente relacionadas à experiência de desejar. Histórias inventadas, com toda a aparência de verdade, são narrativas de improviso como se a virtuosidade do exercício proporcionasse prazer.”* (BION, p. 110)⁹

Para Lacan, a mentira é o simbólico incluído no real, e a verdade se revela através da linguagem, do desejo e da relação com o outro, não sendo um conteúdo fixo, mas sim um processo. Lacan afirma, que toda realidade humana nada mais é do que a montagem do simbólico e do imaginário. O desejo, que está no centro desse aparato, dessa estrutura que chamamos de realidade, é também o que encobre o real, ou seja, a realidade é apenas uma montagem subjetiva ligada ao desejo. Ela só pode ser expressa por meio da linguagem de quem a profere.

Lacan reconhece o paradoxo da linguagem, pois esse que se diz na condição de sempre dizer toda a verdade, não o faz, sem sustentar uma mentira. *“É a palavra que instaura na realidade a mentira. E é precisamente porque introduz o que não é, que pode também introduzir o que é. Antes da palavra, nada é, nem não é. Tudo já está aí sem dúvida, mas é somente com a palavra, que há coisas que são - que são verdadeiras ou falsas, quer dizer, que são - e coisas que não são. É com a dimensão da palavra que se cava no real a verdade. Não há nem verdadeiro nem falso antes da palavra.”* (LACAN, p.261).¹⁰

Se valendo da afirmação de Santo Agostinho que a palavra pode ser enganadora, Lacan comenta que *“...por ser enganadora, a palavra se afirma como verdadeira. Isso para aquele que escuta”* (LACAN, p. 342). Desta maneira, pode-se ressaltar que o trapaceiro precisa da verdade.

Somente com o aprofundamento da verdade se torna possível identificar a mentira. *“Com efeito, à medida que a mentira se organiza, desenvolve seus tentáculos, lhe é necessário o controle correlativo da verdade que ela encontra em todas as viradas do caminho e que deve evitar. A tradição moralista o diz - é preciso ter boa memória quando se mentiu. É preciso saber um bocado de coisas para chegar a sustentar uma mentira. Nada mais difícil de fazer do que uma mentira que se sustente. Porque a mentira, nesse sentido, realiza, desenvolvendo-se, a constituição da verdade”.* (LACAN, p. 342).

Mas, então, por que mentimos?

Parece que mentir permite que uma pessoa estabeleça um controle percebido sobre uma situação, manipulando-a. Trata-se de um mecanismo de defesa que, em termos aparentes, torna a pessoa menos vulnerável, criando uma espécie de proteção que impede de revelar seu verdadeiro eu. Em

linhas gerais, ao fazer isso traz a sensação de redução da possibilidade de ser criticado ou rejeitado, o que para pessoas inseguras, a rejeição pode ser insuportável.

Quando alguém mente e é rejeitado, há uma sensação de que há um motivo para a rejeição. Em comparação, quando uma pessoa se abre e é rejeitada, isso traz a sensação de ser odiado, o que afeta negativamente sua autoestima. Lembremo-nos, pois, que, quase sempre, são necessárias duas pessoas para concretizar uma mentira: uma mentindo e a outra se deixando enganar.

Mentir e fazer com que os outros as controlem ou desconfiem delas pode ser um comportamento inconsciente que se repete como resultado de experiências passadas. Uma criança que enfrentou problemas com violência dos pais, seja física ou moral, geralmente cria um mundo particular, mentindo para si mesma, criando uma situação imaginária para sobreviver. Essa criança pode desenvolver o hábito de mentir para os outros também. Como definido pelo próprio Freud, de certa forma, isso pode ser encarado como um mecanismo de defesa.

Outra forma comum que levam as pessoas a mentir é para evitar situações difíceis e "ocultar" os sentimentos que as acompanham, como culpa, depressão, tristeza e ansiedade. Um ego mais fraco torna mais difícil suportar esses sentimentos, neste caso também é acionado o mecanismo de defesa. Mentir permite que as pessoas evitem situações nas quais teriam que confrontar esses sentimentos profundos e imprevisíveis.

O medo de magoar ou decepcionar alguém, também é outro motivo comum para as pessoas mentirem. Algumas pessoas acham extremamente difícil suportar os sentimentos que surgem ao decepcionar outra pessoa. Podemos dizer que esse é um motivo egoísta, pois visa se proteger da responsabilidade pela decepção, tirando a possibilidade do outro saber a verdade, por mais dolorida que seja.

Saindo, um pouco, do campo da subjetividade e caminhando para os meandros da psicoterapia, um último tipo de mentira que abordo é mentir para o seu psicanalista. Apesar dos acordos de confidencialidade, e de estabelecer um ambiente seguro para os pacientes, bem sabemos, que muitos, ou quase todos admitem que já mentiram ou não foram totalmente sinceros com seus psicanalistas. Este tema será abordado com mais detalhes, pois, nestas situações há que se encontrar maneiras de superar barreiras e seguir em frente.

Existe algum tipo de mentira aceitável?

É comum a situação onde um amigo pergunta se você gostou do seu novo corte de cabelo ou da roupa que está usando, que francamente você não gostou. O que dizer? Ser totalmente sincero? Nesta situação seria aceitável mentir?

A maioria das pessoas interpretam que mentir, nestas situações, é aceitável, afinal é só uma mentirinha, ou melhor uma mentira branca, que é considerada inofensiva ou trivial. Essas

mentiras são frequentemente contadas para evitar ferir os sentimentos ou expectativas de alguém, apesar de que a maioria das pessoas concorde que mentiras são prejudiciais, destrutivas e completamente erradas.

É fato que a mentira está presente em nosso dia-a-dia, e desde cedo, aprendemos a mentir. Um bom exemplo são as inocentes histórias de Papai Noel que contamos para os nossos filhos, ou seja, os ensinamos a mentir desde muito pequenos. Apesar de parecer mais uma distorção inofensiva da verdade, com uma boa intenção por trás, cuja consequência não é grave, trata-se de uma mentira.

Talvez uma mentira aceitável, não do ponto de vista ético moral, seria em situações onde mentir salvaria uma vida. Por exemplo, são conhecidas algumas histórias de mentiras contadas para salvar a vida de judeus no período da segunda guerra mundial.

Apesar de que pequenas mentiras inocentes possam ter alguns benefícios, a honestidade é importante para a confiança, que é um elemento fundamental para qualquer relacionamento saudável. Podem existir momentos em que você decida mentir, por exemplo, em uma situação de risco ou perigosa, mas, em muitos casos, a honestidade costuma ser a melhor prática.

O problema, então, passa a ser a régua, pois cada indivíduo possui a uma régua própria que dentre outros elementos, trazem os ético morais, que atuam como um sinal de civilidade. Se a mentira pode ser algo aceitável, quais seriam as mentiras consideradas boas e quais as circunstâncias onde caberia mentir? Para nos ajudar surge então o conceito de mentira real.

A ciência, define essas mentiras bem-intencionadas como mentiras pró-sociais, já as mentiras que tem o objetivo declarado de levar vantagem são definidas como mentiras antissociais, ou seja, são as mentiras que habitam o campo do real.

A intenção por trás de uma mentira real, costuma ser egoísta, e muito prejudiciais. Elogiar uma pessoa que não está bem vestida em um evento, pode ser interpretado como uma mentira branca, que traz subliminarmente a intenção de não ferir a autoestima da pessoa. No entanto, elogiar essa pessoa porque você quer se apresentar melhor do que ela em um evento social, indica claramente uma intenção egoísta, ou uma mentira real. Além do tipo de mentira há que se prestar atenção na frequência, pois a mentira pode se transformar em algo patógeno e perigoso.

Quando a mentira se converte em patologia

Como explorado acima, convivemos com a mentira em nosso cotidiano, onde as mentiras ocasionais, as mentiras pró-sociais estão bastante presentes, no entanto, as mentiras antissociais fazem parte do mesmo sistema. Apesar de que, em essência, nenhuma mentira é boa, há que se observar o padrão de comportamento e frequência, pois podem repercutir em relacionamentos e

bem-estar mental. Entender essa condição exige mergulhar fundo em suas raízes psicológicas e reconhecer seu impacto tanto na pessoa que mente, como para as pessoas ao seu redor.

O sintoma da mentira patológica, pode manifestar-se como um padrão de mentiras habituais que parecem não servir a nenhum propósito óbvio. Ao contrário da mentira situacional, em que alguém pode distorcer a verdade para evitar consequências, a mentira patológica frequentemente ocorre sem uma motivação clara. No entanto, para alguns, mentir se torna um mecanismo de enfrentamento, uma forma de lidar com o estresse ou os desafios que se apresentam. Alguns mentirosos compulsivos podem não ter um motivo aparente para suas mentiras, é apenas resultado de sua formação, tornando o sintoma ainda mais complexo de ser identificado.

As mentiras podem variar de pequenos enfeites a histórias elaboradas, tecidas em uma teia complexa que se torna cada vez mais difícil de manter. Esse padrão geralmente começa na adolescência ou no início da idade adulta e pode persistir por toda a vida se não for resolvido. É comum indivíduos desenvolverem esse padrão como um mecanismo de enfrentamento, enquanto outros podem vivenciá-lo juntamente com outros desafios de saúde mental. Traumas, baixa autoestima e o desejo de atenção ou compaixão podem contribuir para seu desenvolvimento e agravamento.

A dinâmica familiar, a pressão social e as experiências da infância impactam significativamente o desenvolvimento do comportamento patológico de mentira. Como exposto acima, crianças que se desenvolvem em ambientes onde a honestidade não é valorizada ou onde a mentira é modelada como um mecanismo de enfrentamento aceitável podem ser mais suscetíveis a desenvolver esse padrão em algum momento da vida.

O primeiro passo é compreender os fatores subjacentes que contribuem para a tendência de uma pessoa mentir, seja ela ligada a outras condições de saúde mental, como transtornos de personalidade, ansiedade ou traumas passados. Mentirosos contumazes não têm como alvo ninguém em particular, é simplesmente a maneira como se relacionam com as pessoas.

Reconhecer a mentira patológica requer observação cuidadosa dos padrões comportamentais. As histórias frequentemente contêm inconsistências, mas o indivíduo as mantém com surpreendente convicção. Ao examinar os sinais de mentira patológica, vários padrões podem surgir, como a demonstração de um conforto incomum com a mentira, parecendo haver certa despreocupação com potenciais consequências de suas mentiras. Em geral, aqueles que mentem sugerem uma necessidade de validação ou compaixão.

Mentir não caracteriza necessariamente um transtorno de personalidade. Quase todas as pessoas mentem de vez em quando, mas quando alguém mente regularmente, em especial aquelas que desejam promover seus próprios interesses às custas de outra pessoa, pode surgir a questão sobre seu estado psicológico, que necessita de atenção de um profissional de saúde mental.

As patologias psiquiátricas mais graves, frequentemente consideradas por seu potencial incapacitante, como a esquizofrenia, carecem de uma análise mais detalhada, no entanto, mentir não é um sintoma direto da esquizofrenia, embora possa ocorrer como um comportamento complexo em alguns pacientes em decorrência de outros fatores psicológicos subjacentes ou da própria doença.

A alteração da realidade para as pessoas que sofrem de esquizofrenia faz com que elas tenham pensamentos que geram instabilidade emocional, problemas nas relações sociais e comportamentos destrutivos. Nesse sentido, pode surgir a dúvida se as pessoas diagnosticadas com uma doença mental como a esquizofrenia usam as mentiras para sua conveniência.

Embora os delírios sejam um sintoma central da esquizofrenia, mentir é diferente porque pode ser intencional, enquanto os delírios são crenças falsas que a pessoa está convencida de serem verdadeiras, apesar das evidências em contrário. Como os pacientes ficam desorganizados e confusos, a comunicação é difícil e nem sempre é possível compreendê-los. Mentir no contexto da esquizofrenia pode estar ligado à culpa do paciente, às suas tentativas de restaurar o senso de identidade ou de deturpar seus sintomas para os outros.

Em síntese, pessoas com esquizofrenia podem mentir, mas nem sempre é uma escolha consciente e pode ser consequência da própria doença. Delírios, que são crenças falsas, podem levar uma pessoa a dizer coisas que não são verdadeiras, não porque esteja intencionalmente enganando alguém, mas porque acredita genuinamente em suas falsas crenças.

Mentir em terapia

Os psicoterapeutas sempre reforçam que o ambiente terapêutico é seguro, que em associação com o compromisso do profissional com o sigilo, torna o espaço ideal para compartilhar qualquer aspecto da vida do paciente. Desta forma, é possível compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais profundos e íntimos sem julgamentos, e trabalhar em busca ressignificação de pontos importantes. No entanto, uma grande quantidade de pacientes admite que já mentiu, omitiu ou distorceu fatos narrados para o seu terapeuta. Mesmo neste ambiente tão confidencial que é a psicoterapia, ainda nos preocupamos de proteger nosso senso de identidade

Mentiras também podem incluir “verdades parciais”. Por exemplo, alguém pode dizer ao terapeuta que discutiu com o parceiro, mas não mencionar que se excedeu e agrediu o parceiro com palavras ofensivas, ou fisicamente.

Penso que mentir é inevitável na psicoterapia. Por diversas razões o paciente esconde a verdade, ou mente deliberadamente sobre fatos, talvez por receio de ser julgado, embora esse não seja o único motivo. Algumas pessoas vão ao terapeuta porque os outros querem, como um parceiro ou

um agente de condicional. Outros vão porque ouviram dizer que fazer psicanálise é bom. Consequentemente, elas podem não estar interessadas em fazer mudanças.

O fato é que a psicanálise tem como base abordar assuntos delicados como passagens da infância, conflitos com familiares, relatar que foi vítima de violência, uso de drogas, dúvidas que tenha sobre sua sexualidade, dentre outras. Falar sobre essas coisas pode ser muito angustiante e gerar muita vergonha, constrangimento ou tristeza.

A conexão com o psicoterapeuta, estabelecendo uma relação de confiança, permite sentir-se à vontade para se abrir e abordar tópicos mais difíceis e delicados. Na maioria das vezes, mentiras ou verdades parciais vêm de um lugar de medo e vergonha, que são emoções poderosas. A vergonha que muitas vezes acompanha um caso extraconjugal, por exemplo, pode ser o principal motivo da relutância de alguém em discutir o assunto abertamente, e mentir pode ser uma forma de escapar do desconforto.

A negação pode ser outro motivador para aqueles que não são muito francos em suas sessões de terapia. Em algumas situações, as pessoas não têm a intenção de mentir, mas minimizam seus problemas porque ainda não conseguem aceitá-los. Por exemplo, pessoas com problemas de abuso de álcool pode insistir que não bebeu muito esta semana, mesmo tendo bebido muito todos os dias. Muitas vezes, as pessoas precisam de ajuda para lidar com seus problemas antes de conseguirem ser honestas consigo mesmas. A negação também pode ser um mecanismo comum de enfrentamento e defesa para pacientes que lidam com outras situações estressantes e avassaladoras, como um diagnóstico de doença grave.

Um olhar para o paciente

O ponto de partida deve ser o desejo do paciente em ficar bem, portanto, raramente age de forma deliberada para se prejudicar, ou prejudicar o analista. Também são raros os casos em que o paciente mente o tempo todo.

Em geral, os pacientes mentem em um determinado momento do processo terapêutico, o que significa que as mentiras sejam a forma padrão de interação do paciente na terapia. Cabe ao analista deve ficar atento na frequência e na abrangência das mentiras dos pacientes, fazendo intervenções precisas que permitam de alguma forma contornar, ou correlacionar fatos ou passagens anteriormente compartilhadas pelo paciente, levando a esclarecer omissões, ou de alguma forma deixar claro que existe alguma inconsistência ou inverdade no que foi relatado. Reforçando, que as intervenções devem ser precisas.

Neste sentido cabem cuidados especiais, primeiramente com a contratransferência ou o direcionamento de uma resposta. O segundo ponto de atenção é em relação a exposição do

paciente. Esses pontos são particularmente úteis para ganhar espaço com o paciente, para encorajá-lo a se abrir de maneira mais genuína e verdadeira.

Uma forma interessante de conseguir o engajamento do paciente, de maneira colaborativa é relembrar o acordo sobre os objetivos firmado no início do tratamento. Isso reafirma a aliança terapêutica, reforçando que estão trabalhando juntos, portanto, devem ter o propósito e objetivos compartilhados. Caso exista alguma divergência, este é o momento certo de esclarecer e fechar um acordo útil para os dois lados.

Com os objetivos alinhados, o analista pode se voltar para o paciente e apontar os pontos que não estão em consonância com os objetivos. Mais do que uma correção de rumo, esta ação permite ao paciente fazer uma autoanálise crítica, sem que se sinta exposto. De fato, isso pode dar ao paciente a sensação de que eles estão no controle da situação.

Intervenções precisas, podem ser particularmente úteis para ajudar o paciente a reorientar o seu discurso. Um dependente químico, pode estar tentado a rever a declaração falsa de que não tem usado drogas, mas ao mesmo tempo sentir que se o fizer parecerá fraco e mentiroso. Ao perceber essa ambivalência, o analista pode observar que parece haver alguma inconsistência em seu último relato, e pedir para o paciente repeti-lo, e mesmo observar o que foi dito anteriormente, ou sugerir que parece faltar algo.

O analista também pode usar de transparência, dizendo que sabe que existem muitas coisas que não foram compartilhadas e que entende que existem razões para isso, mas que está aberto a discutir esses pontos. Ao fazer isso, passa-se a mensagem de solidariedade e acolhimento.

REFERÊNCIAS

¹ <https://dictionary.apa.org/lie> (acessado em 12/10/2025)

² <https://www.britannica.com/topic/lying> (acessado em 12/10/2025)

³ KANT, I 1991 *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor. Cambridge, Cambridge University Press.

⁴ ARISTÓTELES. A ética a Nicómaco. Livro IV, capítulo 7. Nova Cultural, 1991.

⁵ AGOSTINHO, Santo. Sobre A Mentira. Tradução de: Souza Campos, E. L. de Teodoro Editor Niterói. Rio de Janeiro. 2018.

⁶ NIETZSCHE, F. On Truth and Untruth. Translated and edited by TAYLOR CARMAN. HARPERPERENNIAL. MODERNTHOUGHT. New York

⁷ DUPRÉ, E. La mythomanie: étude psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides. Jean Gainche. Paris. 1905.

⁸ FREUD, S. Obras completas volume 10. Observações Psicanálticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia (“O caso Schreber”), Artigos sobre técnica e outros textos (1911-1913). Tradução de Paulo Cesa de Souza. Companhia das Letras. 2010. (pag. 202)

⁹ BION, W.R. Atenção e interpretação. Imago. 2^a. Ed. 2006

¹⁰ LACAN, J. O seminário livro 1: os escritos técnicos de Freud, 1953-1954 / Jacques Lacan: texto estabelecido por Jacques- Alain Miller; [versão brasileira de Betty Milan]. - 2^a. Ed. - Rio de Janeiro: Zahar, 2009.